

Pozilova Feruza Maxsudbek qizi

Farg'ona viloyati Quva tumani 18-maktab

Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

INNOVATSION TA'LIM SHAROITIDA ONA TILI DARSLARIDA O'QITUVCHILARNING BILISH FAOLLIGINI OSHIRISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

Annotatsiya: ushbu maqolada innovatsion ta'lim sharoitida ona tili darslarida o'qituvchilarning bilish faolligini oshirishning pedagogik imkoniyatlari, sharoitlari qanday ekanligi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: bilish faolligi, innovatsion ta'lim, ona tili darslari, pedagogik faoliyat

O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan ta'lim islohotlarining asosiylaridan biri – bu yosh avlodni har tomonlama barkamol insonlar qilib tarbiyalash. Albatta, barkamol inson deyilganda ma'naviy jihatdan yetuk, o'z Vatanining tarixi, buguni va kelajagi uchun qayg'uradigan, hamda jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shishi ishtiyoqida yonib yashaydigan shaxsni tarbiyalash bugungi kun talabiga hamohangdir. Ushbu tushunchaga tahliliy yondashilsa, uning naqadar serqirra, murakkab va har tomonlama umuminsoniy qadriyatlarga mos kelishini idrok etish mumkin .

Oliy o'quv yurtida turli xil profildagi mutaxassislarni tayyorlashda o'yinlar ko'pincha bilish faoliyatini o'qitish uchun ishlatiladi. Usullar va o'quv vositalari tizimidan foydalanish darsning an'anaviy xarakterini o'zgartiradi, o'quvchilarni o'quv materialini faol idrok etishga tayyorlash, savol va ijodiy topshiriqlar berish, konsolidatsiyaning turli shakllarini o'tkazishni o'z ichiga olgan metodikaning asosiy elementlariga rioya qilishni talab qiladi. Bunday yondashuv o'qituvchi va talaba mehnatini faollashtiradi, o'qituvchining tashkilotchi, murabbiy sifatidagi qobiliyatini oshiradi, uni sinfda katta hajmdagi sof texnik ishlardan ozod qiladi, ijodiy ish uchun vaqtni oshiradi.

Demak, faol o'qitish texnologiyasi darsga faol tayyorgarlik ko'rishni taqozo etadi, ammo mashg'ulotlar samaradorligi yuqori bo'lishi bilan o'z samarasini beradi,

o‘qituvchining ijodiy salohiyatini oshiradi va o‘quvchining bilim olishga qiziqishini oshiradi.

Pedagogika nuqtai nazaridan faol ta’lim usullarini fikrlashning shakllanishini nazorat qilish va foydalanish uchun eng qiziqarli bo‘lgan uchta guruhga bo‘lish mumkin. Bu usullar: a) dasturlashtirilgan ta’lim, b) muammoli ta’lim va v) interaktiv (kommunikativ) ta’lim. Galperin va N.F.Talyzinaning fikricha ushbu tasnifga alohida usullar guruhi sifatida ham, yuqorida aytilganlarning birortasining bir qismi sifatida ham kiritilmagan, garchi bu o‘rganish nazariyasi muallif tomonidan o‘qitish psixologiyasidagi yetakchilardan biri deb hisoblangan. P.Ya.Galperin va uning shogirdlari va izdoshlarining g‘oyalarini amalga oshirish usullari faol usullarning maxsus guruhiga emas, balki faqat dasturlashtirilgan ta’lim usullariga, ya’ni birinchi guruhga ajratiladi .

Demak, bu shart bilan V.Ya.Laudis kabi faol usullar sifatida quyidagi uchta metod guruhini ajratishimiz mumkin:

- 1) dasturlashtirilgan ta’lim usullari,
- 2) muammoli ta’lim usullari,
- 3) interaktiv (kommunikativ) ta’lim usullari.

Kasbiy faoliyatni muammolilik va modellashtirish tamoyillari asosida mutaxassislarni tayyorlashni takomillashtirishning eng istiqbolli usullaridan biri bo‘lgan faol o‘qitish usullari an’anaviy, passiv, majburiy o‘qitishdan ajratib turadigan xarakterli xususiyatlarga ega.

Birinchi, faol o‘qitish usullari o‘quv jarayonining o‘ziga xos texnologiyasi bilan o‘quvchilarning tafakkurini zo‘rlilik bilan faollashtiradi.

Ikkinchi, faol o‘qitish usullari usullari bilan o‘qitiladigan faollik uzoq va barqarordir.

Uchinchidan, faol o‘qitish usullari o‘quvchilar tomonidan o‘z mazmuni bo‘yicha ijodiy, hissiy jihatdan ranglangan va motivatsion asoslangan harakatlar va qarorlarni mustaqil ravishda qabul qilishga xizmat qiladi.

To‘rtinchidan, faol o‘qitish usullaridan qaysi biri qo‘llanilishidan qat’i nazar, bu holatlarda o‘quv jarayoni kollektiv asosga ega (o‘qituvchi va boshqa talabalar bilan o‘zaro munosabat) va ma’lum bir algoritm bo‘yicha quriladi.

Beshinchidan, faol o‘qitish usullari intensiv usullar bo‘lib, ular qayta ishlangan axborot hajmini oshirish orqali emas, balki uni qayta ishlash chuqurligi va tezligi bilan o‘rganish samaradorligini oshiradi.

Imitativ bo‘lmagan faol o‘qitish usullariga quyidagilar kiradi: muammoli ma’ruza, muammoli-faol-amaliy yoki laboratoriya mashg‘uloti, faol o‘tkaziladigan seminar, mustaqil kurs va diplom loyihalash, ishlab chiqarish amaliyoti-ish joyida amaliyot, o‘qitishni boshqarish mashinalari va dasturlarini qo‘llash, faol guruh maslahatlari, olimpiadalar, talabalar ilmiy konferensiyalari, ijtimoiy test va so‘roq va boshqalar. Ularning barchasi muammolarga yo‘naltirilganligi, o‘quvchilarning mantiqiy va kognitiv faolligining kuchayishi bilan ajralib turadi, lekin ayni paytda shartli vaziyatda real vaziyatlarga taqlid qilmaydi.

Oliy ta’lim muassasalari talabalari orasida ma’lumotlarni qabul qilishda, o‘zlashtirishda va yangi jamoada ta’lim olish jarayonida ko‘rinmas to‘siqlarni mavjud. Tadqiqot ishimiz doirasida 3-sinf ona tili darslarini o‘qitishda bo‘lajak o‘qituvchilarning bilish faolligini oshirishga to‘sqinlik qiluvchi bir qancha omillar ko‘zga tashlandi. Natijada talabalar jamoada o‘zlarini erkin tuta olmaydilar, o‘z iqtidorini to‘la namoyon qila olmaydilar. Bunday xolat quyidagi salbiy ko‘rinishlarda namoyon bo‘ladi:

1. Men aqilliman va xech narsani o‘rganishim shart emas;
2. Mendan o‘qituvchi chiqmaydi;
3. Men etibor berishim shart emas, kerak bo‘lsa o‘zingiz jalb qilib oling;
4. Men o‘qishni xoxlamagandim – buni ota-onam xoxlagan;

5. Men o'rganmasam ham dadamning korxonasida ish tayyor;
6. Menga bu foyda keltirmaydi, menga moliyaviy ko'rinishdagi foyda muximroq, bilim ikkinchi o'rinda ;
7. Bu hammasi balantparvoz gaplar, amalda hech narsa qilish mumkin emas .

Talabalar orasidagi bunday xulosilarni bartaraf etish uchun kuchli treyner o'qituvchi, takrorlanmas bilim, yangi g'oya va jalb etish usullaridan keng foydalanish talab etiladi. Faol o'quv-bilish ko'nikmasini rivojlantirish maqsadida tanlab olingan talabalar orasida seminar-treynning jarayonida shakllantirilishi mo'ljallangan dastlabki ko'nikma ularda ijobiy fikrlar va ishtiyoqni uyg'otishdan iborat. Bular quyidagilar:

1. Men doim hamkorlikka tayyorman;
2. Men bu bilimlarni albatta o'rganishim kerak, bu menga kelajakda yordam beradi;
3. Mendan yaxshizo'r o'qituvchi chiqadi;
4. Men olib borayotgan faoliyat ochiq va ravshan;
5. Men to'g'ri faoliyat olib borishim uchun moliyaviy resurslarni to'g'ri sarflashni o'rganishim kerak;
6. Davlat va ta'lim muasasalari tuzulmalari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishim kerak;
7. Men shaxslarni boshqarishni va ta'lim berishni o'rganishim kerak;
8. O'qish va bilish uchun sarflagan vaqtimni zoya ketkizmaslik uchun nimadir o'rganishim kerak;
9. Men o'zimga ishonaman va hamma ishni uddasidan chiqa olaman.

Talabalar orasida kichik guruxlarni shakllantirish uchun turli usullardan foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi « Umumiy o'rta va o'rta maxsus, Kasb-hunar ta'limining Davlat Ta'lim Standartlarini tasdiqlash to'g'risida»gi 187-son Qarori
8. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 18 yanvardagi 23-

sonli “O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”ga 1-ilova. 1 bob. Umumiy qoidalar

9. A.M.Djo‘rayev Ijtimoiy bilishda empirik tadqiqotning o‘rni. Ped.fan.fal.dok. diss. T.: 2011

10. A.F.Ismoilov Akadamik litseylarda tarix fanini o‘qitishning innovatsion texnologiyalarini takomillashtirish. ped.fan fal. dok. diss. T.: 2018

11. Abdullayeva B. “Boshlang‘ich ta’lim va jismoniy madaniyat yo‘nalishida sifat va samaradorlikni oshirish: muammo va yechimlar” Xalqaro ilmiy konferensiya 25 may, 2017 yil.TDPU 10-11 b.

12. Abramova G.S. Vvedeniye v prakticheskuyu psixologiyu. - YEkaterinburg, 1999 g